

COVID-19, répercussions de la Covid-19 sur la santé mentale des populations camerounaises et des professionnels de santé.

Dorcas KAMGUEM KENG, Santé Publique- Epidémiologie ; ORCID : 0000-0003-4977-3883

RESUME

La santé mentale selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), « est un état de bien-être permettant à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'apporter une contribution à la communauté » ('Santé mentale', 2021).

Nous avons mené une recherche systématique dans la base de données PubMed avec 04 études au total parmi lesquelles on a observé une plus forte susceptibilité à la dépression des personnels de santé jeunes (30-39 ans) ; accompagné d'une forte prévalence de taux d'anxiété de 57,90 % et de dépression de 52,60 % chez les Aides-soignants.

Une analyse des participants non travailleurs en santé, révéla que ceux à risque sont les hommes, les personnes âgées de plus de 28 ans, d'Afrique centrale et australe, etc.

Aussi que, l'isolement social a été responsable de la réduction du temps d'activité physique, de changement dans l'activité sexuelle, de la fréquence du tabagisme chez des individus, etc.

Keywords : Covid-19 ; Santé mentale ; Troubles psychologiques

INTRODUCTION

La COVID-19, causée par le virus du corona « coronavirus » est une maladie nouvelle détectée pour la première fois en CHINE, dans la ville de WUHAN. C'est une maladie dont l'incidence a drastiquement augmentée de sorte à affecter le monde entier et avoir des conséquences mortelles. Due au manque de moyens précis de contenir ce virus, elle continue à faire ravage dans les communautés et cause de nombreux dégâts surtout mentale face aux séparations brusques, aux changements de comportements, aux affections des habitudes culturelles, etc. Ce qui suscite des questionnements sur l'état mentale des familles, individus et des communautés.

CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

La santé mentale des populations en Afrique subsaharienne face à la COVID-19 constituent un grave problème de santé publique non seulement à cause de la faiblesse des mesures de détection et de prise en charge, associée à une communication désorganisée mais aussi à l'établissement de nouvelles pratiques qui auraient un effet de déséquilibre qu'on pourrait qualifier soit de « positif » dans la mesure où elle stimule un accroissement du respect des règles d'hygiène mais également « négative » dans la mesure où elle est responsable d'énormes peines et douleurs tant au niveau individuel qu'au niveau collectif (Langsi *et al.*, 2021).

Raison pour laquelle il est nécessaire d'identifier en quoi le mentale des populations est affecté face à ce déséquilibre lié à la COVID-19 ; ceci afin d'y apporter des solutions.

Quel est l'impact de la Covid-19 sur la santé mentale de la population camerounaise, les populations en général et les professionnels de santé ?

METHODE

Nous avons effectué une recherche systématique dans la base de données PubMed en incluant les études mesurant la prévalence et les symptômes psychologiques (la détresse psychologique, l'anxiété et la dépression), le traumatisme et changement de comportements associés à la COVID-19 chez le personnel de santé et dans la population en général.

RESULTATS ET DISCUSSION

Au total, 04 études ont été incluses. Parmi celles-ci, l'une a montré un taux important d'anxiété (41,8 %) et de dépression (42,8 %) avec une plus forte susceptibilité à la dépression des sujets jeunes (30-39 ans) cela due à la peur de la contamination et la peur de la mort qui sont des facteurs modulateurs de la dépression et de l'anxiété, ce qui confirment les tendances enregistrées dans la littérature, concernant l'impact des épidémies mortelles sur la santé mentale des travailleurs de santé (Mboua, Keubo and Fouaka, 2021). Tandis que la suivante a montré que les prévalences des symptômes de l'anxiété et de la dépression chez le personnel de la santé étaient respectivement de 42,20 % et 43,50 % avec une forte disparité de prévalence de taux d'anxiété de 57,90 % et de dépression de 52,60 % chez les Aides-Soignants, les inscrivant au premier rang de la détresse psychologique (Nguépy Keubo *et al.*, 2021).

Par contre les autres (02) études ont démontré les symptômes d'affection du mental de la population en générale, avec plus de la moitié (52,2 %) des participants ayant signalé l'un ou l'autre des symptômes de santé mentale ; prévalence du sentiment d'ennui étant de 70,5 % ; d'anxiété (59,1 %) ; d'inquiétude (57,5 %) ; de frustration (51,5 %) et de colère (22,3 %) pendant la pandémie. Après analyse ; il a été révélé que les hommes, les personnes âgées de plus de 28 ans, celles qui vivaient en Afrique centrale et australe, les célibataires, les chômeurs étaient plus à risque, avec les travailleurs de la santé moins susceptibles d'être en colère que les

autres (Langsi *et al.*, 2021). Les changements de comportements tels que la réduction du temps d'activité physique, un changement dans l'activité sexuelle et la fréquence du tabagisme sont résultant de l'isolement social pendant le confinement. Également, une augmentation du comportement sédentaire a eu une influence négative sur la santé mentale d'où il est à noter que les mesures de distanciation sociale COVID-19 devraient être mises en œuvre parallèlement à l'éducation du public pour décourager l'adoption des comportements malsains (N *et al.*, 2021).

CONCLUSION

De cela, nous constatons que toutes les populations (autant les personnels de santé que les individus non travailleurs dans la santé) souffrent et sont affectés de manière significative dans leur santé mentale par le déséquilibre causé par cette pandémie. Ceci souligne l'urgence de mettre en place un système d'accompagnement psychologiques pour les crises sanitaires tels que celle-ci et l'amélioration des conditions de travail du personnel sanitaire (des équipements de protection adaptés, des rotations de travail adaptés, des psychologues disposés à écouter).

C'est pourquoi des mesures de santé publique intégrant des stratégies de réponse et de rétablissement face à de tels pandémie doivent être mise en place et être utilisées efficacement pour identifier les groupes cibles pour la prévention et le traitement des symptômes de santé mentale et émotionnelle.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Langsi, R. *et al.* (2021) 'Prevalence and Factors Associated with Mental and Emotional Health Outcomes among Africans during the COVID-19 Lockdown Period-A Web-based Cross-Sectional Study', *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(3). doi: 10.3390/ijerph18030899.

Mboua, C. P., Keubo, F. R. N. and Fouaka, S. G. N. (2021) 'Anxiété et dépression associées à la prise en charge de la COVID-19 chez les personnels de santé au Cameroun', *L'Évolution Psychiatrique*, 86(1), pp. 131–139. doi: 10.1016/j.evopsy.2020.11.002.

N, A. *et al.* (2021) 'Short-Term Changes in Behaviors Resulting from COVID-19-Related Social Isolation and Their Influences on Mental Health in Ghana', *Community mental health journal*, 57(1). doi: 10.1007/s10597-020-00722-4.

Nguépy Keubo, F. R. *et al.* (2021) 'Psychological distress among health care professionals of the three COVID-19 most affected Regions in Cameroon: Prevalence and associated factors', *Annales Medico-Psychologiques*, 179(2), pp. 141–146. doi: 10.1016/j.amp.2020.08.012.

'Santé mentale' (2021) *Wikipédia*. Available at: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sant%C3%A9_mentale&oldid=181184867 (Accessed: 2 May 2021).